

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№8

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
avgust

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
273 sahifa, avgust, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikasiya va kompyuter tizimlari, telekommunikasiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Visualdsp++ platformasida raqamli signal protsessorlarini dasturlash texnologiyasi	12
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich	
Tadbirkorlik tushunchasi: falsafiy-iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik tahlil.....	19
Rajabov Sirojiddin Mansurovich	
Xorijiy davlatlar sog'liqni saqlash tizimida investitsiya loyihalarini davlat-xususiy sheriklik asosida moliyalashtirish mexanizmi.....	26
Karabayev Sanjar Abdusamatovich	
Feasibility study and site optimization for small hydropower plants along the syr darya river in Uzbekistan.....	33
Karimov Mustafu Aminbayevich, Berdiyev Usmon Tolib o'g'li	
Agrar sohada risklarning o'zaro ta'sirchan tarzda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	42
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Parrandachilik mahsulotlari omilli tahlil qilishda indeks usulidan foydalanish.	47
Bobomuratov Imomkul Islamovich	
O'zbekiston telekommunikatsiya sohasida raqamlashtirish jarayonlarini samarali boshqarish: "O'zbektelekom" ak misolida	56
Islamov Javlon Rasulovich	
Tijorat banklari amaliyotida jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish yo'nalishlari.....	59
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Tadbirkorlikning mamlakat yaimdagi ulushi va uning o'zgarish tamoyillari	66
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Norasmiy bandlikning yashirin iqtisodiyot shakllanishi va dinamikasiga ta'sirining nazariy va amaliy jihatlari	72
Xasanov Jaxongir Jamshidovich, Sharifxo'jayev Shavkat Oqilovich	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari tomonidan kichik biznes subyektlariga ajratilgan kreditlarning amaliy holati va dinamikasi	80
Irgasheva Nigora Akbarovna	
Туристская мобильность стран персидского залива как устойчивый и перспективный источник въездного туризма в Узбекистан	87
Гольшева Елена Вячеславовна; Додиев Феруз	
O'zbekistonda sug'urta bozori holati va o'sish sur'ati	96
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Davlat xaridlarida narxning eng yuqori chegarasi: huquqiy mexanizm va amaliy ahamiyati	101
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
O'zbekiston respublikasida norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining legallashtirishini boshqarishni istiqbolli ko'rsatkichlari	105
Qoraboev Nuriddin Pardaboy o'g'li	
Разработка инновационных инструментов и механизмов стратегического управления проектами.....	110
Мансурова Севара Мансуровна	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning metodologik asoslari: nazariy va amaliy jihatlar	114
Haqberdiyev Bekzod O'ktamovich	
Учёт и аудит обязательств на предприятиях: анализ зарубежного опыта и практики	120
Халыкназарова Гулназ Жалгасбай кызы	
Theoretical Basis for Ensuring a Cotton Layer on a Conveyor Belt	126
G'.R.Rakhmatov	

Korxonalarning moliyaviy barqarorligini boshqarish	132
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li	
Targetlangan iqtisodiy siyosat orqali kambag'allikka qarshi kurash.....	138
Baratov J.N.	
Jismoniy shaxslarning daromadlariga deklaratsiya asosida soliq solish mexanzmini takomillashtirish	144
Ibragimov Zafar Ismailovich	
Bekobod sement zavodida ishlab chiqarish jarayonlarida og'ir mehnat omillarini avtomatlashtirish orqali xavfni kamaytirish	152
Ishchanov Atabay Reyimberdiyevich	
Tadbirkorlikning mamlakat yaimdagi ulushi va uning o'zgarish tamoyillari	159
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Практические подходы к выявлению и оценке налоговых рисков на основе сегментации деятельности налогоплательщиков	164
Голубова Ольга Сергеевна, Элбаева Мукаддас Рашидовна	
Tijorat banklari faoliyatini transformatsiyalashuv jarayonlarini takomillashtirish	170
Kulboyeva Nargiz Majitovna	
O'zbekistonda innovatsion faoliyatga ta'sir qiluvchi tashqi va ichki omillar.....	176
Anasxon Yunusov A'zamjon o'g'li	
Применение метода анализа иерархий для выбора оптимальной экспортной стратегии: на примере Узбекских предприятий, экспортирующих товары в россию.....	180
Муниса Мирзалиевна Турдибаева	
Processing of Sulfide Copper Ores With Copper and Silver Recovery.	185
Mamaisakova Zebo Bahodir qizi	
Korxonalar eksport salohiyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	189
Naimxonov Ma'rufxon Zokirxon Og'li	
Corporate Governance Reforms and Financial Performance Dynamics: Evidence From State-Owned Banks in Uzbekistan	194
Yusufjon Pulatov, Bakhtiyor Islamov	
Tijorat banklari tomonidan kreditlash mexanizmining uslubiy jihatlari va o'ziga xos xususiyatlari	200
Kaxharov Ulug'bek Xalmatovich	
Восстановление геологических сигналов с использованием кубических базисных сплайнов.....	204
Гофуржонов Мухаммадали, Гофуржонова Маржона	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning amaliy jihatlari	210
Madaminov Bekzod Allayarovich	
Aholi moliyaviy savodxonligini moliyaviy siyosat instrumentlari orqali oshirish imkoniyatlari	215
Irgashev Anvar Farxodovich	
Yashil moliyalashtirishda moliyaviy instrumentlar.....	220
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
Sanoatni rivojlanish tendensiyalari va o'ziga xos xususiyatlari (Xorazm viloyati misolida).....	224
Salayev Jasurbek Komilovich	
Tijorat banklari raqobatbardoshlik qobiliyatini oshirish bo'yicha xorij tajribasi va uni O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida qo'llanilishi.....	230
Shamsiyev Nurbek Fazliddin o'g'li	
Mamlakatda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish dastaklari	237
Raxmonov Lochin To'xtamishovich	
Theoretical principles of cluster formation in metallurgical industry enterprises.....	243
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Трансграничные денежные переводы в Республику Узбекистан и благосостояние граждан	250
Садыков Азиз Миршарапович	

Tashkilot boshqaruv samardorligini oshirishning xorij tajribasi	254
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
Xizmatlar sohasining raqobatbardoshligini oshirish yo'llari (Samarqand viloyati misolida)	261
Sheraliyev Axror Sodikovich	
Зависимость оптимального тока и коэффициента полезного действия термопреобразователя от геометрии ветвей термоэлемента	266
Норбутаев Маъсуджон Абдурасулович	

ЗАВИСИМОСТЬ ОПТИМАЛЬНОГО ТОКА И КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ОТ ГЕОМЕТРИИ ВЕТВЕЙ ТЕРМОЭЛЕМЕНТА

Норбутаев Маъсуджон Абдурасулович

Старший преподаватель Ферганского государственного технического университета,

Email: nmasudjon@gmail.com.

ORCID: [0000-0003-0471-2593](https://orcid.org/0000-0003-0471-2593)

Аннотация: В работе представлены методы исследования зависимости параметров термоэлектрического преобразователя энергии, от правильного выбора геометрических размеров ветвей термоэлемента и, результаты расчета. Показаны наличие сильного рассогласования между рабочим током и оптимальным током, позволяющий обеспечить высокое значение коэффициента полезного действия источника тока. Объяснены причины рассогласования токов на примерах расчета однокаскадных и двухкаскадных термоэлементов. Указаны обеспечение высокую точность расчета, методом решения уравнения теплопроводности, внедрением метода последовательных приближений. Приведенные результаты исследования доказывает предположения исследователей по этой проблеме.

Ключевые слова: преобразование энергии, полупроводник, термоэлемент, источник тока, оптимальный ток, рабочий ток, эффективность, рассогласование, каскады.

Annotatsiya: Ushbu ishda termoelektr energiya o'zgartirgich parametrlari va termoelektr element shoxobchalarining geometrik o'lchamlarini to'g'ri tanlash o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish metodlari hamda hisoblash natijalari taqdim etilgan. Ishchi tok va optimal tok o'rtasida sezilarli nomuvofiqlik mavjudligi ko'rsatilgan bo'lib, bu tok manbaining yuqori foydali ish koeffitsientini ta'minlash imkonini beradi. Bir pog'onali va ikki pog'onali termoelektr elementlar hisoblari misolida toklarning nomuvofiqlik sabablari tushuntirilgan. Hisoblashlarning yuqori aniqligi issiqlik o'tkazuvchanlik tenglamasini yechish va ketma-ket yaqinlashuvlar usulini qo'llash orqali ta'minlangan. Olingan natijalar ushbu muammo yuzasidan olimlar taxminlarini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: energiyani o'zgartirish, yarim o'tkazgich, termoelektr element, tok manbai, optimal tok, ishchi tok, samaradorlik, nomuvofiqlik, pog'onalar.

Abstract: This paper presents research methods for analyzing the dependence of thermoelectric energy converter parameters on the proper selection of the geometric dimensions of thermoelement branches, along with calculation results. A significant mismatch between the operating current and the optimal current is demonstrated, which determines the high efficiency of the current source. The causes of current mismatch are explained using examples of single-stage and two-stage thermoelements. High calculation accuracy is ensured through solving the heat conduction equation and applying the method of successive approximations. The obtained results confirm the assumptions of researchers regarding this issue.

Keywords: energy conversion, semiconductor, thermoelement, current source, optimal current, operating current, efficiency, mismatch, cascades.

ВВЕДЕНИЕ

Среди множества альтернативных источников электрической энергии существует область аналогичной возможности, которая к сожалению в пределах нашей Республики Узбекистан остаётся практически вне поле зрения исследователей. Это - термоэлектрическая энергетика и, в настоящее время она, все так и, находится в центре внимания исследователей физиков, занимающихся полупроводниковыми материалами природы. Работы узбекских ученых [1÷3], которые имеются в открытой печати, не полностью раскрывают о наличии проблем в этом направлении и какие перспективы имеют источники электрической энергии на основе полупроводников, обладающие рядом преимуществ по сравнению с другими видами преобразователей энергии.

Термоэлектрическая энергетика, в основе развития которого лежит весомый труд выдающегося физика –ученого А.Ф Иоффе, является одним из альтернативных источников энергии [4], при внедрении

которого возможно используя вторичных источников тепловой энергии возможно получить электрическую энергию. Источниками тепловой энергии могут служить как углеродные топлива так и объекты в которых используются тепловая энергия с последующим бесполезным выбросом использованного тепла [5÷7]. Кроме того, имеются возможности энергии радиоактивных источников тепловой энергии и солнечного излучения [8÷9]. Самые главные преимущества этих преобразователей является автономность, экологическая чистота, долговечность и транспортабельность. Благодаря этим преимуществам они за рубежом нашли достаточно широкое применение [10÷13].

Постановка вопроса

Возникает вопрос: почему до сих пор термоэлектрические преобразователи энергии (ТЭП) не используются в широких масштабах и, в какой-то степени, остаётся вне поля интереса энергетиков и специалистов? Ответом на этот вопрос является относительно низкий коэффициент полезного действия (к.п.д.) агрегата и несообразные характеристики его [11]. С целью улучшения к.п.д. ТЭП, до сегодняшнего дня, проделаны много работ по созданию новых материалов и сплавов, введению легирующих примесей и модернизации технологии получения полупроводниковых материалов [14÷16] а так же изготовления ветвей термоэлементов (ТЭ). Несмотря на это, остаётся множество вопросов и проблем, на которые следует обратить внимание. На наш взгляд, от результатов положительного решения этих проблем, зависит возрождение термоэлектрической энергетики в рядах других источников электричества.

Исходя из вышеизложенного, и по результатам изучения новизны зарубежной научной литературы, полагается, что необходимо проверить влияние геометрических размеров ветвей ТЭ, коммутационных пластин на значений выходных параметров источника тока. Такое предположения основывается на общеизвестные законы Ома, Джоуля-Ленца, Томсона и физики электричества. Кроме того, в зависимости от отклонения значения рабочего тока от оптимального, конечны результат изменится в худшую сторону. На практике, в большинстве случаев, с целью получения больших токов и мощностей изготавливаются ТЭП с увеличенными геометрическими размерами. Однако, в основной литературе по термоэлектрической энергетике [7], в формулу к.п.д. входят как длина, так и поперечное сечение ветвей термоэлемента, что диктует важности глубокого изучения этого вопроса.

Методика расчета

Коэффициент полезного действия (КПД) термоэлектрического преобразования тепловой энергии в электрическую определяется сложной аналитической зависимостью. В наиболее общем виде данное выражение имеет следующий вид [7]:

$$\eta = \frac{\alpha^2 (T_r - T_x) \frac{m}{r(m+1)^2}}{\alpha^2 (T_r - T_x) T_r \frac{l}{r(m+1)} - \frac{1}{2} (T_r - T_x) - \frac{1}{2} \frac{\alpha^2 (T_r - T_x)}{r(m+1)^2}} = \frac{(T_r - T_x)}{T_r} * \frac{\frac{m}{m+1}}{1 + \frac{k_r}{\alpha^2} * \frac{m+1}{T_r} - \frac{1}{2} (T_r - T_x) \frac{1}{m+1}} \quad (1)$$

где, α - коэффициент термоэлектродвижущей силы, T_r и T_x - соответственно, температуры горячих и холодных спаев ТЭ, $m=R/r$ - соотношения внешней нагрузки (R) к внутренней (r), l - длина ветви термоэлемента, k_r - параметр, учитывающий значений удельного сопротивления ρ_n и ρ_p ветвей термоэлектрического материала ρ_n , ρ_p , теплопроводности χ_n , χ_p и поперечного сечения их S_n , S_p .

Приведенная формула наглядно демонстрирует взаимосвязь КПД преобразователя с основными электрофизическими и геометрическими параметрами. Следует отметить, что температурные значения T_r и T_x могут регулироваться в процессе эксплуатации. Однако другие характеристики, такие как теплопроводность и удельное сопротивление материала, строго зависят от его природы и структуры.

Проведённый математический анализ показал, что для обеспечения максимальной эффективности работы преобразователя необходимо при фиксированных значениях T_r , T_x , α , m , ρ выбирать такие размеры поперечного сечения ветвей, при которых параметр k_r принимает минимальное значение.

После проведения промежуточных вычислений получаем зависимость:

$$k_r = (\chi_n S_n + \chi_p S_p) \left(\frac{\rho_n}{S_n} + \frac{\rho_p}{S_p} \right). \quad (2)$$

Из формулы (2) очевидно следует, что для достижения высокой эффективности преобразователя требуется минимизация параметра k_r . При этом важно учитывать взаимное влияние удельного сопротивления, теплопроводности и геометрии ветвей.

Для решения данной задачи целесообразно использовать метод решения уравнения теплопроводности в полупроводниковых твёрдых телах. Применение этого метода оправдано возможностью учёта зависимости теплопроводности материала от температуры в различных сегментах ветви термоэлемента. Несомненно, связь между теплопроводностью материала и процессом преобразования тепловой энергии в электрическую является фундаментальной.

На рисунке 1 представлен общий вид термоэлемента, а на рисунке 2 – схема разбиения ветви на участки. Для анализа зависимости оптимального тока от длины ветви, одна из ветвей условно делится на несколько равных сегментов с длинами $l_1, l_2, l_3, \dots, l_n$. Подобное разбиение позволяет рассматривать распределение температуры и тока в каждом участке, что облегчает определение оптимального режима работы. При этом начало координат принимается в середине ветви, где ток практически совпадает с оптимальным.

Рис.1. Общий вид термоэлемента.

Рис.2. Схема разбиения ветви.

Для каждого сегмента, исходя из соответствующих температур, решается уравнение теплопроводности. При этом учитывается, что температура на каждом малом участке отличается от температур горячего и холодного концов. Следовательно, оптимальный ток для каждого участка также будет различным. В данной постановке задачи решающую роль играют электрофизические параметры материала.

Как показано в работе [4], если продифференцировать выражение (2) по отношению $d\left(\frac{S_n}{S_p}\right)$, то получаем условие:

$$\frac{\rho_n \kappa_p}{\kappa_n \rho_p} = \left(\frac{S_n}{S_p}\right)_{opt}^2 \quad (3)$$

и находим, что будет

$$(k_r)_{min} = \left(\sqrt{\kappa_n \rho_n} + \sqrt{\kappa_p \rho_p}\right)^2 \quad (4)$$

В данном случае доказан тот факт, что величина, обратно пропорциональная к значению находящегося в знаменателе выражения (4), имеющее место в формуле (1), в термоэлектрической энергетике называется термоэлектрической добротностью полупроводникового материала. Она принята обозначением Z . Во всех исследовательских работах доказана положительное влияние этого параметра на к.п.д. ТЭП. И, в данном случае наше предположение с этим фактом совпадает.

Таким образом, для решения поставленной задачи, решаем уравнение теплопроводности [19]. Применим метод последовательных приближений. Этот метод, по сравнению с другими методами обладает высокой точностью. Особенно, использование компьютерного моделирования на современной технологии, способствует получить наиболее достоверных результатов искомой проблемы. Данную методику можно использовать для определения аналогичных задач двух и трехкаскадных термоэлементов. Последняя тоже является важной при создании термоэлектрических преобразователей из низко- и среднетемпературных материалов. Хотя на практике и теории встречается очень мало, однако не исключено использование трехкаскадных термоэлементов. Отметим, что реализация ТЭ трехкаскадного термоэлектрического материала зависит от спроса потребителя электрической энергии, экономических показателей и весогабаритных характеристик источника и области его применения. Поскольку эти проблемы также требуют создание ТЭП с оптимальными геометрическими размерами, то использованный метод можно считать выбранным правильно.

Последовательность применения метода такова: при исследовании двухкаскадного термоэлектрического преобразователя использованием точного решения уравнения теплопроводности, задавались условия фиксированных значений отношения длин каскадов n - и p - ветвей ТЭ. В начале расчета задавались приближенные значения температуры стыка каскадов (T_c) из условия равенства термоэлектрической эффективности веществ каскадов на стыке и вычислялось отношение длин каскадов по приближенной формуле [14]:

$$L_1 = \frac{\bar{\chi}_\ell (T_{c\ell} - T_{c\ell-1})}{\sum_\ell \bar{\chi}_\ell (T_{c\ell} - T_{c\ell-1})} \cdot L \quad (5)$$

где $\bar{\chi}_\ell$ - теплопроводность каскада за номером ℓ , $T_{c\ell}$ и $T_{c\ell-1}$ - соответственно температуры стыка (ℓ)-го и ($\ell-1$)-го каскадов, L - длина каскада.

Разумеется, в перечень исходных данных входили электрофизические параметры конкретного полупроводникового материала. В нашем случае в качестве материалов ветвей однокаскадного и двухкаскадного ТЭП, в расчет вводились лучшие составы на основе тройных сплавов BiTeSb (р - тип) и BiTeSe (п - тип), получаемые методом зонной кристаллизации [14]. Этот сплав имел максимальное значение высокой термоэлектрической добротности при температуре 0°C. При комнатной температуре параметры ветвей имеют следующие значения: р - тип $\alpha=230$ мкВ/град, $\sigma=930$ см⁻¹см⁻¹, $\chi=16,4$ мВт/см.град; п - тип $\alpha=230$ мкВ/град, $\sigma=975$ см⁻¹см⁻¹, $\chi=16,3$ мВт/см.град. Для второго (высокотемпературного) каскада выбраны вещества с энергетическими параметрами при комнатной температуре, равными у п - типа: $\alpha=160$ мкВ/град, $\sigma=1650$ см⁻¹см⁻¹, $\chi=18,1$ мВт/см.град.; у р - типа: $\alpha=143$ мкВ/град, $\sigma=2250$ см⁻¹см⁻¹, $\chi=20,9$ мВт/см.град. Исходя из предполагаемой области температурного режима, расчетный интервал температуры, для определения значения рассогласования по току термоэлемента и к.п.д., принимались равным при температурах горячего спая от 373 до 533 К с шагом 20 К. Потери, связанные с коммутацией (спаиванием ветвей и токопроводящими перемычками пренебрегались.

Результаты исследования и их обсуждение

По результатам исследования были получены графические зависимости значений оптимального тока и коэффициента полезного действия от длины ветвей термоэлемента. Они показаны на рисунках соответственно 3 (для п-ветви) и 4 (для р-ветви). График включает в себя зависимость рассогласования по току от T_r ветвей ТЭ для различной разности температур, когда рассогласование максимально. Как видно из рисунка, что рассогласование токов на горячей стороне полуветви ТЭ увеличивается высокими темпами. Это объясняется с сильной зависимостью удельного сопротивления термоэлектрического материала. Удельное сопротивление р- ветви, по сравнению полуэлемента с отрицательной проводимостью растет быстрее, что и в конечном итоге приводит резкому увеличению искомой характеристики (рис.4). Эти два графика наглядно включают в себя функциональную зависимость рассогласования по току горячих и холодных концов термоэлемента при зафиксированных значениях T_x . Видно, что на горячем конце ветви очень большая разница между значением оптимального тока, который способствовал бы обеспечению максимального значения коэффициента преобразования ТЭП, по сравнению с рабочим током. Этого явления можно объяснить тем, с ростом температуры горячего спая что оптимальный ток малого участка при температуре стыка растет быстрее, чем рабочий ток ветви. Рассогласование по к.п.д. на холодном конце первого и горячем конце второго каскада существенно отличаются у п - и р - ветвей. Однако этот параметр принимает очень близкие значения на горячем конце второго каскада.

Рис.3. Рассогласования по току горячих и холодных концов термоэлемента при зафиксированных значениях T_x (п - ветвь).

Рис 4. Рассогласования по току горячих и холодных концов термоэлемента при зафиксированных значениях T_x (р – ветвь).

На рисунке 5 приведены результаты расчета зависимости рассогласования по току горячих, холодных концов ветвей и стыка от температуры горячего спая для двухкаскадного термоэлемента: для n- и p- типа. Здесь так же наблюдается относительно быстрый рост рассогласования по току на «холодных» и «горячих» концах ветви второго каскада термоэлементов. Но, при каскадировании ветвей по каким – то причинам, рассогласование по току горячего конца первого каскада уменьшается (2, 2'). Такое явление, диктует полезности в некоторой степени, каскадирование ветвей ТЭ. Отметим, что поскольку горячий конец первого каскада имеет температуру относительно горячему концу второго каскада, мы используем термины «холодный» и «горячий». Сопоставление значений рассогласований горячим концом первого каскада (2,2') холодным концом (3,3') второго каскада показывает правильность растолкования результатов. Кроме того, на втором каскаде двухкаскадного варианта так же имеет место сильное отличие оптимальных и рабочих токов между холодными и горячими спаями. Обозначения T_c^n и T_c^p означают температуры стыка двухкаскадного ТЭ соответственно для n и p –ветви. Разница в температурах стыка связано с физическими свойствами полупроводника.

Рис. 5. Зависимость рассогласования по току горячих, холодных концов ветвей и стыка от температуры горячего спая для двухкаскадного термоэлемента: для n- и p- типа соответственно 1,1' -холодный конец первого каскада; 2,2',3,3' - горячий конец первого и холодный конец второго каскада. 4,4' - горячий конец второго каскада $T_c^p = 342; T_c^n = 351; T_x = 193 K$.

Приведенные результаты, неявно включают в себя зависимости других электрических параметров ветвей термоэлемента и в целом термоэлектрического преобразователя, зависимости влияния геометрических размеров ветвей термоэлемента на другие электрические параметры источника питания. Если рассуждать хотя бы исходя из закона Ома, то можно понять, что отклонение от возможных максимальных значений оптимального тока, какие параметры могут потерять полезность в

внесении свой вклад преобразовании энергии. В наших исследованиях так же было проверено влияние геометрии ветвей на значений выходной электрической мощности, теплопроводности коэффициента термоэлектродвижущей силы материала. Все это проверялось для конкретных температурных интервалов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проделанных работ можно сделать следующие выводы. Создание высокоэффективных термоэлектрических преобразователей существенно зависит от геометрических размеров ветвей термоэлемента. Здесь смело можно добавить то, что такой же параметр, то есть размеры коммутационных пластин ветвей термоэлемента и токоотводящих проводов, может оказать существенной влияние на выходные параметры ТЭП. Прделанный расчет нами, позволяет определить ход физического процесса в объеме термоэлектрического материала для любого полупроводника в любом интервале температур. Теоретическое прогнозирование свойств ТЭП способствует правильному проектированию конструкции термоэлектрических источников тока. Использование моделирования для этих целей позволяет решать эту проблему за считанные минуты. Уменьшение разности в токах приводит к увеличению значения полезной генерируемой электрической мощности на нагрузке преобразователя, последствием которого является увеличение коэффициента полезного действия агрегата. Метод применим для всех полупроводниковых материалов и сплавов.

Список использованной литературы:

1. L.O.Olimov, I.I.Anarboev, A.M.Mamirov "Method of manufacturing semiconductor granular thermoelectric materials". Journal of Reports of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan No. 4, 2020. Pp. 20-24
2. Абдурахманов Б.М. Ашуров Х.Б. Адиллов М.М. Кучканов Ш.К. Максимов С.Е. Оксенгендлер Б.Л. Роль резонансного туннелирования в усилении термоэлектрических свойств гранулированного кремния. Материалы международной научно-практической конференции «Кремний-2014». Институт геохимии А.П.Виноградова СО РАН, г. Иркутск, 2014г. 7-12 июля.
3. H.O.Olimov, A.M.Kasimakhunov. Thermoelectric power sources (uzb.). 1994 Fergana, Publishing House: FerPI, p. 212.
4. A.F. Ioffe. Semiconductor thermoelements. M.-L., 1956.
5. Okhotin A.S., Pushkarsky A.S., Borovikova R.P., Simonov V.A. Methods for measuring the characteristics of thermoelectric materials and converters. M.: Nauka, 1974.
6. Goltsman B. M., Kudinov V. A., Smirnov I. A. Edited by Moyzhes B. Ya. Semiconductor thermoelectric materials based on Bi₂Te₃. Nauka Publishing House, M., 1972.
7. E.K. Jordanishvili. Thermoelectric power sources. 1968 Publishing house: Soviet radio.
8. Anatyshuk L.I. Thermoelements and thermoelectric devices. Directory. Publishing house: Nukovo dumka, Kiev, 1979.
9. A.M.Kasimahunova. Photothermoelectric converters and their application. Monograph. Publisher: Fer PI, 2003 P. 256.
10. Fernández - Yáñez, P.; _____ Romero, V.; Armas, O.; Cerretti, G. (September 2021). "Thermal management of thermoelectric generators for waste energy recovery" . Applied Thermal Engineering. 196 :117291. doi : 10.1016/j.applthermaleng.2021.117291 .
11. Adroja, Mr. Nikunj ; B. Mehta, Prof Shruti ; Shah, Mr Pratik (2015-03-01). "Review of thermoelectricity to improve energy quality" . 2 - Issue 3 (March-2015). JETIR.
12. "New solar panels generate electricity long after the sun sets" . April 11, 2022.
13. Chen, Meng (2015-04-29). "The Deep Sea Water and Heat Energy of Thermoelectric Generation Study" . ECS Meeting Abstracts. The Electrochemical Society. MA2015-01(3):706. doi : 10.1149/MA2015-01/3/706 . Retrieved 11 March 2019.
14. Goltsman B.M., Sarkisyan V.Sh., Stilbans L.S., Shlykov V.N. Investigation of the influence of pores and grain boundaries on the electrical and thermal conductivity of thermoelectric materials // Inorganic Materials. 1969. V. 5, No. 2. S. 283-286.
15. Lukyanova L.N., Kutasov V.A., Konstantinov P.P. Activation of n-type thermoelectric material based on (Bi, Sb)₂Te₃ for temperatures below 200 K // FTT. 2004. T. 46, No. 8. S. 1366-1370.
16. Yang RG and Chen G. Thermal conductivity modeling of periodic two-dimensional nanocomposites // Phys. Rev. _ b. 2004 Vol.69.P. __ 195316/1-10.
17. A.M. Kasymakhunov. Theoretical calculation of efficiency. photothermal element with two and multistage converters. Scientific and technical journal FerPI 1998 No. 2,3 pp. 83-89.
18. Kasimahunova A.M., Usmanov Ya.U., Latipova M.I. Technology for obtaining thermoelectric materials based on Bi₂Te₃. (uzb.). Monograph. Publishing house: "Classic", Fergana, 2022
19. VG Pimenov, Numerical methods for solving the heat equation with delay, Vestn. Udmurt University. Section Math. Fur. Computer. Nauki, 2008, issue 2, 113-116.
20. A.M. Kasimahunova, S.I. Zokirov, M. Norbutaev. Investigation of the mechanism of current flow along the branches of one and two cascade thermoelements. Materials of the Republican conference "Modern problems of semiconductor physics". Karakalpakstan, KarSU. 2020

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100